

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2

ISSUE 21 APRIL-JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. EDUARDO A. CABLAOG, JR.

Instructor III

Eastern Samar State University – Guiuan Campus

jayrcablaog23@gmail.com

“PULIS”

Sa likod ng asul na uniporme,
Pangamba ay nakakubli.
Sa bawat hakbang palabas ng bahay,
Isang paa’y nakaapak sa hukay.

Sa gabing tahimik,
Habang ang lahat ay nakapikit,
Mulat kaniyang mga mata; gising ang diwa
Upang mapanatiling gabi’y payapa.

Sa gitna man ng delubyo’t sakuna
Agad reresponde, hindi manghihina
Dahil mayroon siyang sinumpaang panata:
Sarili’y isasantabi para sa kapakanan ng nakararami.

Puyat at pagod man kung umuwi,
Sa labi nakapinta pa rin ang ngiti;
Sapagkat tungkulin ay nagampanan,
At karangalan ang maglingkod sa bayan.